

В західній частині IV ярусу міг знаходитись сторожовий пункт для дозору за пересуваннями татар, а в східному та західному масивах – приміщення для сторожі. В V ярусі гіпотетично знаходилась дзвіниця з хрестом. Про інтер'єр останньої свідчень немає¹.

У 1679 р. ще функціонує печерник, але у підніжжя скелі напроти західної і центральної частини крейдяного бескиду будуються перші наземні дерев'яні споруди.

Таким чином, комплекс печерних споруд (V ярусів) висотою 50 м функціонував близько 60 років. Послаблена постійними розробками і тріщинами крейдяна скеля обвалилася наприкінці XVII – на початку XVIII ст. і втратила верхні яруси й значну частину своїх відрогів зі сходу та південного заходу. Висота самого бескиду зменшилась більш як на третину. Вціліли нижні I і II яруси, а також залишки печер в III-му ярусі (близько 50%). Реконструкція печерника, розпочата заповідником наприкінці XX ст. і завершена монастирем на початку XXI ст., повернула Донбасу втрачений архітектурний шедевр. Водночас сучасним дослідникам слід провести додаткові археологічні обстеження як всередині крейдяної скелі, так і у її підніжжя.

Литвиненко Я.В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ПЕЩЕРНЫЕ ИКОНОСТАСЫ В СВЕТЕ АРХИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*

Уже несколько веков в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры существует три подземных храма: Антониевский, Варлаамовский и церковь Введения Богородицы в храм. Время создания иконостасов, которые и поныне украшают интерьеры пещерных церквей, а также имена мастеров-серебряников, создателей этих иконостасов, нам стали известны из архивных документов конца XIX в. Характерно, что все три церкви обзаводятся новыми иконостасами в один и тот же период, а именно: Антониевская – в 1814, Варлаамовская – в 1818, Введенская – в 1819 гг. Инициатором же создания новых медных иконостасов, как удалось выяснить, был блюститель Ближних пещер соборный старец иеромонах Филарет.

18 ноября 1817 г. Филарет подал рапорт Духовному собору, где сообщает: “В церкви Преподобного Варлаама, что внутри самих пещер, деревянный столярной работы иконостас по древности его весь истлел: так, что ныне и крючья железные, на которых его основа, уже держаться не могут. Однажды было, что и обвалился он, и потому нужно сделать новый... вместо обветшавшего... медный с позолотою...”² В конце рапорта старец прибавляет: “когда соберется на то достаточная сумма”. Сумма “от добродетельных дателей” в размере 8909 рублей была собрана, вероятно, достаточно быстро, так как ровно через год и один день от написания рапорта – 19 ноября 1818 г. новый медный иконостас, сделанный киевским мастером Федором Коробкиным, уже в храме был установлен³.

Сравнивая нынешнее состояние иконостаса Варлаамовской церкви с его церковной описью, проведенной в 1892 г., отметим, что иконостас, выполненный известным мастером Коробкиным, за последнее столетие понес утраты. В частности, венчавший Царские врата серебряный, чеканный в виде голубя Святой Дух и корона ныне утеряны.

Автор архивного документа, описывая иконостас, скрупулезно подошел к своей задаче, назвав все иконостасные иконы без исключения. Попутно он описал и иконы, размещенные “в прочих местах храма”: “На северной стороне церкви близ иконостаса помещены четыре образа, написанные на медных чеканных досках. 1 – Изображение Спасителя с предстоящими святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. 2 – Божьей Матери с предвечным Младенцем с предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими. 3 – Иоанн Воин с двумя безыменными святыми. 4 – Изображение преподобного Варлаама с шестью по сторонам изображениями из событий его жизни”⁴.

Почему именно эти четыре образа привлекли наше внимание? Мы предполагаем вероятность происхождения данных икон из деревянного – первого иконостаса – Варлаамовской пещерной церк-

¹ Шалаева Н.Г. Вказ. праця. – С. 303.

* Доповідь 2011 р. – Прим. ред.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1420.

³ Там само, оп. 2 заг., спр. 374, арк. 29.

⁴ Там само, арк. 30.

ви, которая была создана в 1691 г. при митрополите Варлааме Ясинском. В четырех иконах, исполненных на медных листах, их чеканный, позолоченный растительный орнамент, заполняющий все поле вокруг прописанных маслом фигур, придает образам своеобразную парадность. Она присуща и другим иконам наместного иконостасного ряда. Размеры четырех икон практически совпадают с размерами наместных образов в ныне существующем иконостасе. Федор Коробкин, создавая новый медный иконостас, вероятнее всего, повторил форму прежнего деревянного, обветшавшего. Поскольку объем подземного церковного пространства диктовал свои условия, постольку и размеры икон внутри этого объема не должны были существенно отличаться от предыдущих.

Иконостас церкви Прп. Варлаама

взгляд, не только сближает эти памятники во времени, но и свидетельствует об их возможном едином авторстве. Напомним, что иконы прпп. Антония и Феодосия из фондовой коллекции Заповедника происходят, как показали недавние исследования, из первого иконостаса Крестовоздвиженской церкви 1700 г.

Другой образ, на который обратим внимание – изображение прп. Варлаама с его Житием, представленного в клеймах. Внимательно рассматривая эту икону, невозможно не вспомнить ее вероятный прообраз – гравюру Варлаама Печерского из Патерика 1661 г., созданного мастером Ильей. Сравнивая живописные и графические сюжеты в клеймах, соответственно иконы и гравюры, трудно не заметить сходство. Оно проявляется как в общем композиционном решении, так и в различных мелких деталях. Не вдаваясь в этот сравнительный анализ (это выходит за рамки нашей работы) отметим, что живописец при написании иконы, несомненно, использовал ее гравюрный вариант 1661 г. Этот факт не может указывать на дату исполнения образа, но косвенно подтверждает нашу догадку о принадлежности четырех местных икон к раннему иконостасу 1691 г.

Изучая архивные документы в фондах Заповедника, нам удалось обнаружить ранее неизвестную опись Ближних пещер за 1803 г., в которой дано следующее описание иконостаса Варлаамовской церкви: "...иконостас деревянный с резьбою позолоченный. 1. Врата царские медные вызолоченные с крестом сверху серебряным... 2, 3. Иконы местные Спасителя и Богоматери с Младенцем на медных бляхах, около поле с рамами по меди позолочены. 4, 5. Иконы по сторонам: по правой преподобного Варлаама Игумена Печерского, а по левой Варлаама Хутинского, Варлаама Мученика и Варлаама Печерского на медных бляхах, около поле с рамами по меди позолочены"¹. На первый взгляд может показаться, что приведенный фрагмент из архивного документа начала XIX в. не совсем точно соответствует описанию одной из наших четырех икон, сделанному в конце XIX в. и цитируемого нами выше. Здесь необходимо отметить, что очень часто авторы, описывая иконостасы, уделяли внимание в первую очередь драгоценным металлам и камням, которые украшали иконостасы. Их они описывали с особенной тщательностью. Сюжетам же в иконах придавалось второстепенное значение, они описывались по, так сказать, упрощенной схеме. В данном случае, нам повезло, одну из четырех икон автор документа 1803 г. описал точно – это Варлаам

¹КПЛ-А-360, арк. 7.

Хутинский, Варлаам Мученик и Варлаам Печерский. Напомним, что в пещерной описи за 1892 г. эта икона записана как “Иоанн Воин с безымянными святыми”. Очевидно, в тот период имена святых над нимбами были уже стерты, поэтому автор акцентировал внимание на святом, изображенном в центре, который облачен в воинские доспехи, и ошибочно описал его как Иоанна Воина. Если внимательно рассмотреть фигуру святого, то можно увидеть, что в левой руке он держит пальмовую ветвь – символ мученичества. Атрибуты же Иоанна Воина – копье или меч, но отнюдь не пальмовая ветвь. Практика изображать мученика в воинских облачениях была распространена достаточно широко, т.к. мученики и есть воины Христовы.

Таким образом, можно утверждать с полной уверенностью, что четыре иконы, о которых шла речь, происходят из первого иконостаса пещерной Варлаамовской церкви 1691 г.

История возникновения существующего иконостаса другой пещерной церкви – Введенской перекликается с историей создания иконостаса церкви преподобного Варлаама. 14 января 1819 г. блюститель Ближних пещер иеромонах Филарет подал Духовному собору рапорт с просьбой: “...сделать... во оном Введенском храме иконостас вместо деревянного, такой же с позолотой медный,... с тем только расчетом, чтоб существующие ныне на оном иконостасе четыре иконы как оные в серебряных окладах, оставить при иконостасе в своих местах без перемены, а только поновить в оных искусным иконописанием лица и прочее, что не покрыто серебром...”¹ Через 10 месяцев, 18 ноября 1819 г. новый медный иконостас уже украшал интерьер Введенского храма². Работу выполнил, как и для Варлаамовской церкви, Федор Коробкин.

До сегодняшнего времени считалось, что все иконостасные иконы были написаны тогда же, когда и создавался сам иконостас. Приведенный выше фрагмент архивного документа, в котором иеромонах Филарет просит оставить на своих местах четыре иконы наместного ряда из деревянного иконостаса, заставил в этом усомниться.

Обратившись к описи Ближних пещер за 1892 г., мы обнаружили в ней первое доказательство принадлежности икон наместного ряда к предыдущему иконостасу. Так, автор документа подробно перечисляет все (и поныне) существующие иконы: “1. Спасителя... 2. Божьей Матери с предвечным Младенцем... 3. Храмовая – Введение в Храм Пресвятой Богородицы... 4. Всех Печерских угодников”³. Храмовая и Собор Печерских святых, согласно описи, были украшены серебряными ризами с вычеканенными однотипными надписями: “1783 года..., тщанием Киево-Печерской Лавры Господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича”⁴. Трудно представить, что под вновь написанные образы использовали старые ризы, вероятнее всего, как и просил блюститель Ближних пещер Филарет, все четыре иконы наместного ряда были оставлены при новом строящемся иконостасе. Обратившись к описи Ближних пещер за 1803 г., отметим, что описание интересующих нас икон полностью совпадает с архивным документом 1892 г.

И наконец, еще одна опись “церковным вещам Ближних пещер” за 1847 г., которая хранится в фондах Заповедника, полностью подтверждает эту принадлежность наместных икон к старому, более древнему иконостасу. В архивном документе написано следующее: “В церкви Введения в храм Пресвятой Богородицы вместо обветшалого деревянного иконостаса сделан медный весь суто позлаченный через огонь новый иконостас, Царские врата серебряные, из прежних вновь переделанные... в иконостасе четыре местных иконы прежние – две Спасителя и Богоматери. Лица на серебре писаны. А две – в окладе сребном пестропозолоченном на медных досках...”⁵

Приведенный фрагмент архивного документа интересен еще и тем, что в нем дается информация о Царских вратах, ныне утраченных. Они так же, как и иконы наместного ряда происходили из более раннего деревянного иконостаса. Говорить же об изначальной дате написания икон сегодня нужно достаточно осторожно. Как рабочую гипотезу, пока еще неподтвержденную фактами, предлагаем отнести их ко времени создания второго иконостаса Крестовоздвиженской церкви, а он, как нам известно, был установлен в 1769 г.

И в заключение остановимся на последней из трех церквей Ближних пещер – Антониевской. Как известно из архивных источников, новый медный иконостас сооружался в храме 1 сентября 1814 г. братьями Захарием и Юрием Брезгуновыми. Сравнивая его нынешнее состояние с описью 1892 г., отметим, что иконостас понес значительные утраты. Икона “Тайная вечеря”, находившаяся в

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1449, арк. 1.

² Там само, арк. 3.

³ Там само, оп. 2 заг., спр. 374.

⁴ Там само.

⁵ КПЛ-А-367, арк. 14.

верхней части иконостаса, серебряные оклады, покрывавшие образа наместного ряда, и серебряные Царские врата сегодня считаются безвозвратно утерянными. Отметим, однако, один любопытный факт, касающийся Царских врат. Его мы обнаружили, изучая архивные документы. В описи за 1803 г.¹ описание Царских врат полностью совпадает с аналогичным описанием врат во Введенской церкви, что вполне может указывать на единовременность их исполнения.

Первые сведения о наличии серебряных Царских врат в Антониевской церкви зафиксированы в “Известиях о киевских пещерах”². Автором данного документа является Мартин Благовословский, посетивший Киев в промежутке с 1747 г. по 1767 г. Интересно и то, что при установке нового металлического иконостаса в Антониевской церкви использовали прежние серебряные Царские врата, но с определенными переделками (опись 1847 г.).

Был ли причастен к изготовлению медного иконостаса блюститель Ближних пещер иеромонах Филарет, сказать наверняка невозможно, имя его в архивных документах не упоминается. В верхней части дьяконских врат на медной литой хартии сохранилась гравированная надпись: “Благословением... Серапиона Митрополита Киевского и Галицкого... сделал сей иконостас в храме Ближних пещер Преподобного Антония Печерского иждивением доброхотных дателей...” Дателем, как удалось выяснить, оказался житель Екатеринодара господин Петр Бурнос, который в 1813 г. пожертвовал необходимое количество меди для изготовления нового пещерного иконостаса³.

Подчеркнем, что иконостас Антониевской церкви оказался первым металлическим в подземных храмах Ближних пещер, но не единственным среди иконостасов всех подземных церквей. Ведь в трех церквях Дальних лабиринтов на тот период уже были металлические иконостасы. Не отыскивая остальные причины, способствовавшие тому, что всего за пять лет, с 1814 г. по 1819 г., иконостасы сменились во всех ближнепещерных храмах, отметим, что 12 сентября 1816 г. император Александр Павлович “изволили слушать литургию” в церкви Преподобного Антония, где новый металлический иконостас уже стоял. Вероятно, это событие могло стать дополнительным стимулом для смены деревянных иконостасов в двух других пещерных храмах на медные, которые являются украшением подземных лабиринтов и в XXI ст.

Литвиненко Я.В.

Ведущий научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ИКОНОСТАСА АНТОНИЕВСКОЙ ЦЕРКВИ В БЛИЖНИХ ПЕЩЕРАХ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ В СВЕТЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Церковь Св. Антония была первым ближнепещерным храмом, который сменил деревянный иконостас предшествующих эпох на металлический. Дата этого, не побоимся сказать, поворотного события в истории Ближних пещер указана в верхней части дьяконских врат, где на специально для этого отлитой медной хартии прочитывается надпись: “Благословением... Серапиона Митрополита Киевского и Галицкого... сделан сей иконостас во храм ближних пещер Преподобного Антония Печерского иждивением доброхотных дателей. 1814 года сентября 1 дня...”. Мастерами, работавшими над изготовлением иконостаса, как отмечает В.А. Шиденко, были Захария и Юрий Брезгуновы⁴. Необходимо отметить, что дата, зафиксированная в хартии, это дата проведения первой литургии в храме после установки в нем нового медного иконостаса. История же создания иконостаса началась еще в декабре 1809 г., когда “Господин Петр Бурнос, житель Екатеринодара” пожертвовал пять тысяч рублей на изготовление медного иконостаса в церкви Прп. Антония. Уже через несколько месяцев, а именно в марте 1810 года Духовный собор Киево-Печерской лавры предписал: “...на назначенное дело вкладчиком избрать из лаврской братии человека надежного и

¹ КПЛ-А-360.

² Сінкевич Н.О. “Відомості про кийські печери” – нове джерело з історії Києво-Печерської лаври середини XVIII століття // Лаврський альманах. – Вип. 20. – К., 2008.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1280, арк. 8.

⁴ Шиденко В.А., Дарманський П.Ф. Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Фотопутівник. – К., 1983. – С. 147.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012